

**KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI MARKETING
FAOLIYATINI TASHKIL ETISH**

Ashurov Jahongir Ergash o'g'li

Surxondaryo viloyati hokimligi Tadbirkorlik va ishbilarmonlik muhitini
rivojlantirish, eksportga ko'maklashish va qo'llab-quvvatlash
guruhi bosh mutaxassisi.

jahongirrashurov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197069>

Annotatsiya. Maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarida marketing va menejment faoliyatini tashkil qilish va bu borada amalda qilinishi lozim bo'lgan ishlar haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tilgan

Kalit so'zlar: innovatsion marketing, konsepsiya, xolding, korporatsiya, imidj.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev Oliy Majlisga murojaatnomasida "Faol tadbirkor deganda, biz raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishga qodir, eng muhimi, yangi ish o'rinlari yaratib, nafaqat o'zini va oilasini boqadigan, balki butun jamiyatga naf keltiradigan ishbilarmon insonlarni tushunamiz. Bunday tadbirkorlar safini kengaytirish, jumladan, yuqori texnologiyalar, ilm-fanning eng so'nggi yutuqlariga asoslangan texnika va asbob-uskunalarini mamlakatimizga olib kelish va joriy etish uchun ularga munosib sharoitlar yaratish bizning birinchi galdagi vazifamiz bo'lishi shart. Kerak bo'lsa, xorijdagi yetakchi kompaniya va tashkilotlarda tajriba orttirishi, o'zaro manfaatli hamkorlik qilishi uchun ularga har tomonlama imkoniyat tug'dirib berishimiz lozim" ,- deb ta'kidlaganlar. "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da 29-maqсад sifatida Tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiy sektorning Yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish belgilangan . Faol tadbirkorlikni shakllantirish va rivojlantirishda kichik biznes va tadbirkorlik sub'ektlarida marketing faoliyatini tashkil etish muhim ahamiyatga egadir.

Bugungi kunda marketing tushunchasi biznesning falsafasiga aylanib ulgurdi va u bugungi zamon kompaniyalariga iste'molchilar ehtiylarini oldindan ko'ra bilish va iste'molchilar ehtiylarini qondirish imkonini beradi. Marketing texnologiyalaridan foydalanish bu faqat kompaniyada ishni tashkil etish va uni boshqarish emas, balki boshqaruv jaraenlariga ijodiy endoshuv hamdir.

Bozorda tobora kuchayib boraètgan raqobat sharoitida kichik biznes sub'ektlarining muvaffaqiyatini ularning marketing faoliyati va marketing dasturlari samaradorligi belgilab beradi. Marketingning bugungi kundagi zarur vositalarini bilish va ularni amaliètga joriy etish kompaniyalarga bozorda muvaffaqiyatga erishishiga èrdam beradi. Kichik biznesdagi marketing faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini bozor mehanizmi elementlari, uning tamoyillari va funksiyalari bilan bog'liq ravishda chuqur o'rganmay turib iqtisodiètni rivojlantirish qiyin kechadi.

Marketing kichik biznesni boshqarishning muhim asosidir, zero undan ko'zlangan maqsad iste'molchilar ehtièjini aniqlash va ushbu ehtièjlarni qondirish maqsadida kichik korxonalar resurslarini safarbar etishdan iborat. Iqtisodiètda raqobatni keskinlashtirish yo'lida marketing konsepsiyasini ishlab chiqish yanada muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Tijorat sohasida marketing ishi samarali qo'llanilishi tufayli ushbu atama korxonani raqobat sharoitida boshqarish konsepsiyasi sifatida shakllandi .

Har bir kichik korxonalar o'ziga xos shart-sharoitlarda faoliyat olib boradi va o'zining muayyan masalalarini hal etadi va shundan kelib chiqib, marketing tizimi ham uning qaerda, qaysi tarmoqda qo'llanilishiga qarab turlicha ko'rinishda bo'ladi. Marketologlar bozor muhitida resurs imkoniyatlari va iste'molchilar talabini muvofiqlashtirish jaraènida iqtisodièt tarmoqlarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishlari kerakligining sabablaridan biri mana shunda.

Kichik biznesda marketing texnologiyalari qo'llanilishidagi jiddiy to'siq bunday korxonalarining moliyaviy resurslari cheklanganligi bilan izohlanadi. Yirik ishlab chiqarish birlashmalarining (xoldinglar, korporatsiyalar), zarar ko'rish xavfi mavjudligini bila turib marketing tadqiqotlariga, hech bo'lmaganda eksperiment sifatida qo'l urishga imkoniyati yetadi. Bunga ular an'anaviy texnologiyalarni rad etmagan holda qo'l uradilar. Kichik korxonalar esa marketing uchun ulkan xarajatlar qilishga deyarli jur'at qilolmaydi. Biroq, bozorni o'rganish èki to'g'ridan-to'g'ri (vositachisiz) savdo kabi marketing texnologiyalari har doim ham katta mablag'larni talab qilavermaydi va ko'p hollarda bu kabi marketing tadbirlarini korxonalar o'z ichki resurslari bilan ham amalga oshirishi mumkin. Yana shunisi ham ma'lumki, marketing ishiga e'tiborsiz qarashdan ko'rilgan bevosita zarar ko'p hollarda "tejab qolingan" mablag'lardan oshib ketadi .

Marketing xizmatini tashkil qilish tamoyillari va shakllari asosida kichik biznes subyektlarida marketing xizmatlarini tashkil etish uchun ularning barchasida bunday ishlarni alohida shtatli xodimlar emas balki, korxonalar rahbari yoki uning

o'rinbosari bajaradi. Marketing ishlari bilan birga bir nechta vazifalarni (hisobchi, menejer, texnolog, ta'minotchi va boshqa) olib borishadi. Bu rahbarlarning asosiy qismi oliy, o'rta-maxsus ma'lumotga ega bo'lsalarda, mutaxassisliklari bo'yicha muhandistexnologdirlar. Ulaming ayrimlari hatto "marketing" so'zining mazmuni haqida tushunchaga ega emas. Kichik korxonalarining aksariyat qismida 25 tagacha ishchi va xizmatchilar bo'lib, ularning qariyb 90%i bevosita ishlab chiqarish ishtirokchilari hisoblanadi, qolgan qismi esa, bu jarayonda bilvosita qatnashadi. Kadrlar soni qancha kamchilikni tashkil etsa, korxonaning rahbari ham xo'jalik operatsiyalarida to'g'ridanto'g'ri qatnashishiga to'g'ri keladi. Ularning asosiy qismi, tashkil etilganiga ko'p vaqt bo'lmagan va biznesni endi tashkil qilayotgan korxonalaridir. Xodimlarining aksariyati bir-birining o'rnini bosa oladigan malaka, tajribaga ega, mehnat taqsimoti va ixtisoslashish chuqurlashmagan, turli darajadagi masalalarni hal qilishni asosan, rahbar o'z zimmasiga oladi. Ishlab chiqarish miqdorini belgilash, ta'minot, boshqarish, mijozlarni jalb qilish va sotish ishlari ham korxonalar rahbarining asosiy vazifalariga kiradi.

Korxonada ishchilar sonini oshishi va faoliyatining kengayishi jarayoni mehnat taqsimotining chuqurlashishiga, o'z navbatida, har bir xodim yoki ishchi alohida bajaradigan funksiyaga ega bo'ladi. Shaxsiy tarkibi 25 ta va undan ortiq bo'lgan korxonalarida xuddi shunday jarayon kuzatiladi. Ularda ishlab chiqarish jarayonini boshqarish, hisobni olib borish, ta'minot, sotish ishlari alohida shaxslarga yuklanib, rahbar esa, umumiy nazoratni o'rnatadi. Shunday bo'lsada, korxonalarda marketing bo'yicha shtat yoki bo'lim tashkili qilinmaydi. Demak, adabiyotlarda keltirilgan tamoyillarga va shakllarga asoslangan, marketing xizmatlarini tashkili etishni korxonalariga to'g'ridan-to'g'ri tatbiq etib bo'lmaydi. Shu boisdan, korxonalariga nisbatan marketingni tashkili qilishning o'ziga xos tamoyilini taklif etish tabiiy zaruratdir. Bundan tashqari marketingni loyihaviy (vertikal) yoki matritsali tashkiliy shakllarini ham korxonalariga tatbiq etish amri mahol. Chunki, bunday shakllarda bir nechta marketolog mutaxassislar, ko'proq moddiy va moliyaviy resurslar talab qilinadi. Korxonalarida esa, bunday imkoniyatlar mavjud emas. Shu sababli, ularga xos marketingning tashkiliy shaklini ham ishlab chiqish lozim. Ulaming xususiyatlarini hisobga olgan holda, marketing xizmatlarini tashkiliy tamoyili va shaklini ishlab chiqib, yangi modelini tuzish lozim.

Taklif etilayotgan model: KBSlarni shaxsiy tarkibining kamligi; ishlab chiqarish hajmining kichikligi; rahbar va xodimlarning ish bilan band vaqtlarining rejimi va boshqalar hisobga olingan holda tuzilgan. Ya'ni, KBS da xodimlarni bir nechta

funksiyalarni bajarishining zaruratligi, korxonada ishlab chiqarish operatsiyasining kamligi, shuning natijasida rahbar boshqa funksiyalar bilan ham mashg'ul bo'lishi uchun vaqt topa olishi mumkinligi nazarda tutilgan. Shular asosida, modelda rahbar yoki uning o'rinbosari marketing bilan birga boshqa funksiyalarni ham parallel ravishda bajarishi aks ettirilgan. Sanab o'tilgan tamoyillardan farqli jihati shundaki, KBS xodimlarining bo'sh vaqti va marketing ishlarini bajara olish qobiliyatiga asoslangan holda marketing funktsiya sifatida birlashtiriladi. Bu mas'uliyatni bajarish uchun ish o'rinlari yaratilmaydi va ishchi yollanmaydi.

Marketing qarorlari tadbirkorlik faoliyatining samaradorligi bilan chambarchas bog'liq. Qaror qabul qilishdagi xatolik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu nafaqat bankrotlik xatari, balki moliyaviy mablag'larni yo'qotish, shu bilan birga, imidjni ham yo'qotish demakdir. Bozorda tobora kuchayib bora'etgan raqobat sharoitida kichik korxonaning muvaffaqiyatini uning marketing faoliyati va marketing dasturlari samaradorligi belgilab beradi. Marketingning bugungi kundagi zarur vositalarini bilish va ularni amaliyotga joriy qilish korxonalariga raqobatda ustunlikni taqdim etib, ularning bozorda muvaffaqiyatga erishishiga erdam beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, innovatsion iqtisodiy sharoitida kichik korxonalarining faoliyat yuritishi va rivojlanishining zaruriy sharti marketing texnologiyalarini qo'llashga asoslangan marketing strategiyasini ishlab chiqish va uni amalga oshirishdan iboratdir.

Marketing ishlari (tadqiqot o'tkazish, rejalash, taktik va strategik rejalarni amalga joriy qilish, savdoni tashkil qilish, tahlil, nazorat va boshqalar)ni bir xodimni o'zi boshqalarga bo'ysunmagan holda, parallel ravishda olib borishi "gorizontal" shaklni bildiradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatnomasi.//Xalq so'zi, 2017 yil 23 dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 2022 yil 28 yanvardagi PF -60 Farmonining 1-ilovasi.
3. Andreev S.N., Melnichenko S.G., Melnichenko L.N. Основы неkommercheskogo marketinga. – M., 2017. – 256 b.

4. Bagiev G.L., Tarasevich V.M. Marketing: Uchebnik. - M.: Ekonomika, 2017–135s.
5. Basovskiy L.E. Marketing: Kurs leksiy. – M.: INFRA-M, 2008. – 218 s.
6. Beysova V.E. Klienty – toje lyudi. Sovremennyye texnologii i priëmy raboty s klientami. – Rostov n/D: Feniks, 2016.
7. Siropolis N. Upravlenie malym biznesom. —M.: Delo, 1997 g.
8. Qosimova M.S., Hodiev B.Yu., Samadov A.N., Muhitdinova U.S. Kichik biznesni boshqarish. -T.: O‘qituvchi, 2003 y.
9. Shodmonqulov A.A. Yaponiya kichik biznesi marketingidan O‘zbekiston sharoitida foydalanish tajribasi.// Iqtisodiyot va ta’lim. №2, 2004 y. TDIU. 147—152-b.

